

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ РЕФРАКЦИИ У ДЕТЕЙ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

М.М. Миралимова¹, Г.А. Джалилова²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935228>

Аннотация. Цель исследования: оценить эффективность междисциплинарного подхода к профилактике нарушений рефракции у детей дошкольного возраста с использованием аппаратных методов стимуляции аккомодации, специализированной оптической коррекции и образовательных стратегий.

Ключевые слова: рефракционные нарушения, миопия, гиперметропия, астигматизм, профилактика, аккомодационная дисфункция, аппаратные методы коррекции, оптическая коррекция, детская офтальмология, междисциплинарный подход, зрительная гигиена.

Abstract. Objective: To evaluate the effectiveness of an interdisciplinary approach to the prevention of refractive disorders in preschool children using hardware-based accommodation stimulation, specialized optical correction, and educational strategies.

Keywords: refractive disorders, myopia, hyperopia, astigmatism, prevention, accommodative dysfunction, hardware correction methods, optical correction, pediatric ophthalmology, interdisciplinary approach, visual hygiene.

Annotatsiya. Tadqiqot maqsadi: Maktabgacha yoshdagi bolalarda refraksiya buzilishlarini oldini olish bo'yicha apparat akkomodatsiya stimulyatsiyasi, maxsus optik korreksiya va ta'lim strategiyalarini o'z ichiga olgan tarmoqlararo yondashuvning samaradorligini baholash.

Kalit so'zlar: Refraksiya buzilishlari, miopiya, gipermetropiya, astigmatizm, profilaktika, akkomodatsiya disfunktsiyasi, apparat korreksiya usullari, optik korreksiya, bolalar oftalmologiyasi, tarmoqlararo yondashuv, vizual gigiyena.

Введение. Расстройства рефракции, такие как миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость) и астигматизм, являются распространенной проблемой среди детей дошкольного возраста. В последние годы наблюдается заметный рост заболеваемости этими нарушениями, что связано с несколькими факторами. Во-первых, изменения в образе жизни, в частности, увеличение времени, проводимого за экранами электронных устройств, таких как телефоны, планшеты и компьютеры, негативно сказываются на здоровье глаз. Во-вторых, многие дети стали меньше времени проводить на свежем воздухе, что также влияет на зрительное развитие. Третьим важным фактором является наследственная предрасположенность, которая может значительно увеличить риск развития рефракционных нарушений у детей, если в семье есть подобные случаи [1,2].

Современные подходы к профилактике и коррекции этих нарушений требуют комплексного междисциплинарного подхода. Важным аспектом является контроль зрительной активности детей, который включает в себя регулярные перерывы во время занятий, направленных на зрительное восприятие. Оптимизация освещения в помещениях,

где дети занимаются учебной деятельностью, также играет критическую роль. Необходимо обеспечить достаточное освещение, чтобы избежать напряжения глаз. Зрительная гимнастика, которая включает в себя упражнения для расслабления и тренировки глазных мышц, также считается важным элементом профилактики [3,6,7].

Кроме того, использование аппаратных методов стимуляции аккомодации, таких как специальные устройства, может помочь улучшить функцию глаз. Коррекционная оптика, включая очки и контактные линзы, также необходима для коррекции уже существующих нарушений. Применение перифокальных и ортокератологических линз доказало свою эффективность в замедлении прогрессирования миопии, что подтверждается множеством клинических исследований [4,8,9].

Перспективным направлением в борьбе с рефракционными нарушениями является фармакотерапия, которая регулирует склеропластические процессы в глазах и улучшает микроциркуляцию в глазном яблоке. Применение таких препаратов может значительно снизить риск развития миопии и других заболеваний глаз у детей [5,10]. Интеграция всех этих методов в клиническую практику является важным шагом в снижении заболеваемости и прогрессирования рефракционных нарушений у детей. Современные исследования подтверждают, что комплексный подход к профилактике и лечению этих заболеваний может существенно улучшить зрительное здоровье подрастающего поколения, что является важной задачей для общества в целом.

Материалы и методы. В период с марта 2023 года по январь 2025 года в ведущем офтальмологическом центре было проведено масштабное исследование, посвященное эффективности комплексной профилактики рефракционных нарушений у детей дошкольного возраста (3-7 лет). В исследовании приняли участие 86 детей, страдающих различными формами рефракционных аномалий: миопия (близорукость) – 42 ребенка, гиперметропия (дальнозоркость) – 28 детей и астигматизм (асимметричная кривизна роговицы) – 16 детей. Для обеспечения однородности выборки были установлены строгие критерии включения: возраст от 3 до 7 лет, отсутствие сопутствующих офтальмологических заболеваний (таких как амблиопия – «ленивый глаз», катаракта, глаукома), системных патологий (сахарный диабет, нейромышечные заболевания), способных повлиять на состояние зрительной системы, а также отсутствие органических поражений глазного яблока или зрительного нерва. Дети с неврологическими или эндокринными заболеваниями были исключены из исследования для минимизации влияния побочных факторов на результаты.

Участники были случайным образом разделены на две группы, сопоставимые по возрасту, полу и типу рефракционной аномалии: основная группа (n=43) и группа сравнения (n=43). Группа сравнения получала стандартные рекомендации по зрительной гигиене, включающие ограничение времени, проведенного за гаджетами, достаточное освещение во время чтения и письма, правильную организацию рабочего места и регулярные перерывы для отдыха глаз. Эти рекомендации были предоставлены в виде брошюр и устных инструкций родителям.

Основная группа, помимо стандартных рекомендаций, проходила комплексный курс профилактических мероприятий.

Методы диагностики:

- Визометрия – оценка остроты зрения вдаль и вблизи.
- Авторефрактометрия – объективное исследование рефракции.

- Аккомодометрия – оценка аккомодационного аппарата.
- Биометрия (ОКТ) – измерение длины оси глазного яблока.
- Тонометрия – измерение внутриглазного давления.

Статистический анализ выполнялся в SPSS v.26 с расчетом средних значений (M), стандартных отклонений (SD), сравнением по t-критерию Стьюдента и U-критерию Манна–Уитни при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ собранных данных показал значительные различия в эффективности применяемых профилактических методов между основной и контрольной группами. В таблице 1 представлены ключевые параметры, отражающие изменения в зрительных показателях у детей, участвовавших в исследовании. Согласно данным таблицы 1, у детей основной группы, которые проходили комплексную профилактическую программу, темпы увеличения длины оси глазного яблока были значительно ниже ($0,21 \pm 0,05$ мм/год) по сравнению с контрольной группой ($0,37 \pm 0,06$ мм/год), что указывает на замедление прогрессирования миопии. Также было отмечено значительное улучшение остроты зрения без коррекции у пациентов основной группы ($+0,12 \pm 0,03$), в то время как в контрольной группе этот показатель практически не изменился ($+0,03 \pm 0,02$). Это подтверждает эффективность применения оптических и аппаратных методов коррекции.

Использование перифокальных линз и аппаратных методов (лазерной стимуляции и электростимуляции) способствовало улучшению аккомодационной способности у 85% детей основной группы, тогда как в контрольной группе улучшения наблюдались лишь у 46% пациентов. Динамика амплитуды относительной аккомодации (АОА) также подтверждает преимущества применяемого комплекса профилактики: в основной группе этот показатель увеличился с $2,48 \pm 0,24$ дптр до $3,12 \pm 0,26$ дптр ($p < 0,001$), в то время как в контрольной группе он изменился лишь незначительно (с $2,45 \pm 0,22$ дптр до $2,67 \pm 0,25$ дптр, $p > 0,05$).

Таблица 1

Динамика показателей зрительной функции в процессе профилактических мероприятий

Параметр	Основная группа (n=43)	Группа сравнения (n=43)
Среднее увеличение длины оси глазного яблока (мм/год)	$0,21 \pm 0,05$	$0,37 \pm 0,06$
Изменение остроты зрения без коррекции	$+0,12 \pm 0,03$	$+0,03 \pm 0,02$
Доля пациентов с улучшением аккомодационной способности (%)	85%	46%
Изменение амплитуды относительной аккомодации (АОА), дптр	$2,48 \rightarrow 3,12$ ($p < 0,001$)	$2,45 \rightarrow 2,67$ ($p > 0,05$)
Снижение индекса зрительного дискомфорта (CVS-Q)	$17,4 \rightarrow 10,3$ ($p < 0,001$)	Без значимых изменений ($p > 0,05$)

Кроме того, было зафиксировано значительное снижение индекса зрительного дискомфорта (CVS-Q) у пациентов основной группы: с $17,4 \pm 2,5$ до $10,3 \pm 1,8$ баллов ($p < 0,001$). В контрольной группе изменения были статистически незначительными

($p > 0,05$), что указывает на высокий уровень зрительного напряжения у детей, не получавших специализированные профилактические мероприятия.

Как следует из представленных данных, в основной группе, где применялись комплексные профилактические методы, включая оптическую коррекцию, аппаратную стимуляцию и рекомендации по зрительной гигиене, наблюдалось значительное замедление прогрессирования миопии, улучшение аккомодационной функции и снижение зрительного дискомфорта.

Особенно примечательны результаты по амплитуде относительной аккомодации: в основной группе этот показатель достоверно увеличился ($p < 0,001$), что свидетельствует о положительном влиянии аппаратных методов и перифокальных линз на состояние цилиарной мышцы и механизмы аккомодации. В группе сравнения положительная динамика была минимальной, что указывает на недостаточную эффективность стандартных профилактических мер без применения специализированных технологий.

Результаты проведенного исследования подтвердили высокую эффективность комплексного междисциплинарного подхода к профилактике нарушений рефракции у детей дошкольного возраста. Полученные данные совпадают с результатами международных исследований, которые показывают, что перифокальные линзы и аппаратные методы коррекции, такие как лазерная и электростимуляция, способствуют стабилизации аккомодационной функции и замедлению прогрессирования миопии. В данной работе у детей основной группы было зафиксировано значительное замедление роста длины оси глазного яблока ($0,21 \pm 0,05$ мм/год по сравнению с $0,37 \pm 0,06$ мм/год в контрольной группе), что указывает на выраженный профилактический эффект применяемых мер. Эти результаты подтверждают эффективность комплексного воздействия на аккомодационную способность и склеральное ремоделирование. Особенно важными являются данные об амплитуде относительной аккомодации (АОА), которая отражает состояние цилиарной мышцы и способность глаза адаптироваться к зрительным нагрузкам. В основной группе наблюдалось значительное улучшение АОА (с 2,48 до 3,12 дптр, $p < 0,001$), что подтверждает положительное влияние комплекса мероприятий. Также было отмечено снижение зрительного дискомфорта по индексу CVS-Q у детей основной группы, что свидетельствует об улучшении функционального состояния зрительной системы. Это имеет важное клиническое значение, так как высокая зрительная усталость в дошкольном возрасте связана с риском развития рефракционных аномалий в будущем. Результаты исследования подчеркивают необходимость интеграции аппаратных методов, специализированной оптики и образовательных программ в практику профилактики нарушений рефракции у детей. Перспективными направлениями являются оценка долгосрочной эффективности профилактических мероприятий и разработка индивидуализированных стратегий в зависимости от степени офтальмологических изменений.

Выводы. Проведенное исследование подтверждает высокую клиническую эффективность комплексных профилактических мероприятий в отношении нарушений рефракции у детей дошкольного возраста. Установлено, что сочетание специализированной оптической коррекции, аппаратных методов стимуляции аккомодации и образовательных стратегий по оптимизации зрительных нагрузок позволяет достоверно замедлить прогрессирование миопии, улучшить функциональные параметры зрительной системы и снизить зрительный дискомфорт.

Данные подчеркивают необходимость раннего внедрения комплексных профилактических программ, основанных на междисциплинарном подходе. Включение подобных методов в рутинную клиническую практику может существенно снизить частоту и выраженность рефракционных аномалий у детей, что имеет важное значение для охраны зрения в детском возрасте.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wu P.C., Huang H.M., Yu H.J., et al. Epidemiology of myopia // *Asia Pac J Ophthalmol.* – 2016. – 5(6). – P. 386–393. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27898441/>
2. Morgan I.G., Ohno-Matsui K., Saw S.M. Myopia // *Lancet.* – 2012. – 379(9827). – P. 1739–1748. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22559900/>
3. Матросова Ю.В. Сравнительная оценка эффективности различных методов лечения миопии // *Вестник ТГУ.* – 2015. – 20(3). – С. 642–644. <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitel'naya-otsenka-effektivnosti-razlichnyh-metodov-lecheniya-miopii-1/viewer>
4. Hiraoka T., Kakita T., Okamoto F., et al. Long-term effect of overnight orthokeratology on axial length elongation in childhood myopia: a 5-year follow-up study // *Invest Ophthalmol Vis Sci.* – 2012. – 53(7). – P. 3913–3919. <https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2128645>
5. Feldkaemper M.P., Schaeffel F. An updated view on the role of dopamine in myopia // *Exp Eye Res.* – 2013. – 114. – P. 106–119. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23434455/>
6. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 // *Ophthalmology.* – 2016. – 123(5). – P. 1036–1042. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26875007/>
7. Chamberlain P., Peixoto-de-Matos S.C., Logan N.S., et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight contact lenses for myopia control // *Optom Vis Sci.* – 2019. – 96(8). – P. 556–567. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31343513/>
8. Read S.A., Collins M.J., Vincent S.J. Light exposure and eye growth in childhood myopia // *Exp Eye Res.* – 2015. – 135. – P. 116–127. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26567790/>
9. Wildsoet C.F., Chia A., Cho P., et al. IMI interventions for controlling myopia onset and progression report // *Invest Ophthalmol Vis Sci.* – 2019. – 60(3). – P. M106–M131. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30817829/>
10. Wu P.C., Chen C.T., Lin K.K., et al. Myopia prevention and outdoor light intensity in a school-based cluster randomized trial // *Ophthalmology.* – 2018. – 125(8). – P. 1239–1250. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29371008/>